

UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABLARIDA O`QUV-TARBIYA JARAYONINI SAMARALI TASHKIL ETISH.

Bobojonov Mahkam Davronovich

(UrDU Pedagogika fakulteti "BTM" kafedrasi o`qituvchisi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7906934>

Annotatsiya

Hozirgi kunda umumiy o`rta ta`lim maktablarida o`quv -tarbiya jarayonlarini samarali tashkil qilish asosiy vazifalardan bo`lib qolmoqda, shunday ekan bu borada har bir o`qituvchi dars mashg`ulotlariga yetarlicha tayyor holda noan`anaviy shakllarda tashkil qilishi maqsadga muoffiq bo`ladi.

Kalit so`zlar: tizim, intellektual, aqliy faoliyat, mustaqil ish, individual ishlar, o`zlashtirish darajasi, umumiy tayyorgarligi, kundalik tayyorgarligi, an'anaviy dars, noan'anaviy dars.

Yurtimizda ta`lim-tarbiya tizimining bugungi kundagi asosiy vazifasi o`sib kelayotgan yoshlarni vatanparvar, zamonaviy bilim, ko`nikma va malakalarni o`zlashtirgan hamda jamiyatda o`z munosib o`rnini egallashga qodir bo`lgan komillikka intiladigan barkamol avlodni voyaga yetkazishdir.

Xalqimizning shunday ezgu maqsadlarini ro`yobga chiqarish yo`lida mustaqillik yillarida Yurtboshimiz rahnamoligida ta`lim-tarbiya sifati va samaradorligini zamon talablari darajasiga ko`tarish davlat siyosatining ustuvor yo`nalishlaridan biriga aylandi. Buning uchun davlat umummilliy dasturi doirasida barcha sharoitlar yaratildi.

Bugungi kunda ilm-fan, texnika va ishlab chiqarish sohalarining tez sur`atlarda jadallik bilan rivojlanishi barcha ta`lim muassasalarida ta`lim-tarbiya sifati mazmun jihatidan yangi bosqichga ko`tarishni talab etmoqda.

Dars - bu sinfda taqvim-mavzu reja asosida belgilangan vaqt davomida o`qituvchi tomonidan o`quvchilar uchun o`quv-tarbiya jarayonining maqsadli tashkil etilishidir.

Shunday ekan, har bir o`qituvchi darsga sifatli va puxta tayyorlanib, kuchli intellektual tayyorgarlik bilan, ilg`or pedagogik texnologiyalar bilan qurollangan holatda kirishi lozim. Chunki, har bir fan o`qituvchisi faoliyati asosini hozirgi davr talabiga to`la javob beradigan, sifatli dars o`tish, o`quvchilarga yaxshi ta`lim-tarbiya berish tashkil etadi.

O`qituvchining darsga tayyorgarligi shartli ravishda quyidagi ikki bosqichdan iborat:

1. O`qituvchining o`z fani yuzasidan **umumiy tayyorgarligi.**
2. O`qituvchining har bir darsga **kundalik tayyorgarligi.**

O`qituvchining **umumiy tayyorgarligi** muntazam amalga oshirib boriladigan jarayon bo`lib, o`quv yili boshlanishi oldidan quyidagilarni qamrab oladi:

- Milly dastur, o`quv dasturi, o`quv reja hamda ularga berilgan tushuntirish xatlarini o`rganib chiqish;

- O`zi dars beradigan o`quv faniga oid yangi ilmiy va metodik adabiyotlarning mazmuni bilan tanishish;

- tegishli ko`rgazma materiallarni, o`quv-jihozlarini o`rganish, ularni qo`llay bilish;

- ilg`or o`qituvchilarning ish tajribalarini o`rganish, tahlil qilish orqali o`z bilimini kengaytirish;

-kompyuter texnikasidan foydalanish ko`nikmasini shakllantirib, bu boradagi mahoratini oshirish, elektron darsliklar, matn muharrirlari, "ZiyoNet" axborot ta'lim portaliga joylangan ma'lumotlardan samarali foydalanish kabilardir.

O`qituvchining **darsga kundalik tayyorgarligi** eng asosiy vazifalardandir.

Darsga tayyorgarlik ko`rish quyidagi bosqichlarda amalga oshirilishi lozim:

1-bosqich: Taqvim-mavzu rejadagi yangi mavzu va unga ajratilgan vaqt (soat) aniqlashtirib olinadi.

2-bosqich: Milliy dastur va o`quv dasturidan o`tilayotgan mavzu yuzasidan o`quvchida qanday tushunchalar shakllantirilishi lozimligi aniqlashtirilib, shu asosida dars maqsadlari belgilab olinadi.

3-bosqich: Mavzu asosida darsda foydalaniladigan texnik vositalar, elektron manbalar, slaydlar, ko`rgazmali va didaktik materiallar, adabiyotlar o`rganib chiqiladi hamda dars ishlanmasi (konspekti) yoziladi.

Dars ishlanmasi (konspekt)ning tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

Sana, sinf 4-"A", "B", **fan nomi** -matematika.

Darsning mavzusi (taqvim-mavzu reja asosida).

Dars maqsadi (darsga qo`yilgan maqsad 45 daqiqa davomida bajariladigan, aniq, hayotiy (real) va dars yakunida baholanadigan bo`lishi maqsadga muvofiq):

a) ta'limiy maqsad - dars jarayonida o`quvchilarda shakllantiriladigan bilim, ko`nikma va malakalar asosida belgilanadi;

b) tarbiyaviy maqsad - dars jarayonida o`quvchilarda insonparvarlik sifatleri va fazilatlarini shakllantirilishi asosida belgilanadi;

s) rivojlantiruvchi maqsad - dars natijasida o`quvchilarda qaysi bilimlar va axloqiy fazilatlar rivojlantirilishi asosida belgilanadi.

Dars turi: yangi tushuncha, bilimlarni shakllantiruvchi; o`quvchilarning bilim, ko`nikma va malakalarini rivojlantiruvchi; umumlashtiruvchi; o`quvchilar egallagan bilim, ko`nikma va malakalarni tahlil, nazorat qiluvchi kabi dars turlari bo`lishi mumkin.

Darsda foydalaniladigan metodlar: bunda an'anaviy, zamonaviy, interfaol metodlardan o`tilayotgan mavzuning o`quvchilar tomonidan samarali o`zlashtirilishiga xizmat qiladiganini oqilona tanlash lozim.

Darsda foydalaniladigan jihozlar: texnik vositalar, slaydlar, ko`rgazmali va didaktik materiallar.

Darsni tarkiban quyidagi qismlarga ajratish mumkin:

- tashkiliy qism;
- o`tilgan mavzuni takrorlash (mustahkamlash);
- yangi mavzuni tushuntirish;
- yangi mavzuni mustahkamlash;
- o`quvchilarni baholash;
- uyga vazifa berish.

Dars ishlanmasini tayyorlashda o`qituvchi darsning har bir qismini e'tiborga olishi maqsadga muvofiq.

Dars ishlanmasi (konspekt) hamma o`qituvchida bo`lishi shart. Lekin dars ishlanmasi qanday mazmunda, hajmda va necha varaqdan iborat bo`lishi o`qituvchining dars o`tishdagi o`ziga xos yondashuvidan kelib chiqqani ma'qul. Bunda hamma o`qituvchi uchun bir xil chegara, cheklov o`rnatib bo`lmaydi.

Dars ishlanmasi (konspekti) qo`lyozma shaklida yoki kompyuterda yozilishi mumkin. Dars ishlanmasini kompyuterda yozish uchun esa o`qituvchi, albatta, o`zi kompyuterda ishlashni bilishi lozim.

Direktorning o`quv-tarbiyaviy ishlar bo`yicha o`rinbosari har bir o`qituvchining dars ishlanmasini ko`rib, tasdiqlash jarayonida ularda darsga kirish uchun quyidagi eng muhim(minimum) hujjatlar bo`lishini nazorat qiladi:

- dars ishlanmasi (konspekti);
- taqvim-mavzu reja;
- o`quv dasturi;
- darslik.

Dars kuzatish va tahlil qilish orqali o`quvchilarning umumiy tayyorgarligi, bilim olishdagi faolliklari, fanga bo`lgan qiziqishlari, o`quv materiallari va

jihozlar bilan mustaqil ishlay bilishlari, o`qituvchiga bo`lgan munosabatlari aniqlanib, tahlilga tortiladi. Darsning tahlili quyidagi turlarga bo`linadi:

1. Ilmiy tahlil. 2. Psixologik tahlil. 3. Metodik tahlil. 4. Didaktik tahlil. 5. Umumpedagogik tahlil va boshqa tahlillar.

Har bir ta`lim jarayoni muntazam tarzda belgilangan tartibda tahlil qilinib borilsa o`qitish samaradorligi oshishiga erishish mumkin. Shunday ekan yuqorida keltirilgan fikrlarni inobatga olgan holda sifatli ta`limni tashkil qilishda o`qituvchi muhim omil ekanligini, dars esa muqaddas ekanligini yana bir bor ta`kidlash o`rinlidir.

Adabiyotlar:

1. Abdullayeva Q. A va boshqalar. Boshlang`ich ta`lim kontsepsiyasi.
2. Abdullaeva K. A va boshqalar. O`zbekiston Respublikasi davlat ta`lim standarti.
3. M. X. To`xtaxo`jayeva Pedagogika nazariyasi va tarixi - 2018 Toshkent.
4. M. E. Jumayev, Tadjiyeva Z. G'. Boshlang`ich sinflarda matematika o`qitish metodikasi. Tashkent. "Fan va Texnologiya" 2018 yil.

